

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ОБИЛЬНЫМИ МЕНСТРУАЛЬНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ НА ФОНЕ ОЖИРЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Насирова З.А., Жураева М.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Обильные менструальные кровотечения (ОМК) являются одним из наиболее частых вариантов расстройств менструального цикла и до настоящего времени остаются нерешённой проблемой как для женщин репродуктивного возраста, так и для системы здравоохранения. В настоящее время ожирение рассматривается Всемирной организацией здравоохранения как одно из наиболее значимых хронических неинфекционных заболеваний XXI века. По данным ВОЗ (2023), доля женщин репродуктивного возраста с избыточной массой тела и ожирением неуклонно возрастает, что приводит к увеличению частоты нарушений менструальной и репродуктивной функции. Таким образом, совершенствование тактики ведения пациенток с обильными менструальными кровотечениями на фоне ожирения является актуальной задачей современной гинекологии.

Ключевые слова: Обильные менструальные кровотечения, ожирение, избыточная масса, профилактика, репродуктивная система, гестагены, железодефицитная анемия, метаболические нарушения, генетические маркеры, тактика ведения.

IMPROVING THE MANAGEMENT STRATEGIES FOR PATIENTS WITH HEAVY MENSTRUAL BLEEDING ASSOCIATED WITH OBESITY (LITERATURE REVIEW)

Nasirova Z.A., Juraeva M.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Heavy menstrual bleeding (HMB) is one of the most common menstrual disorders and remains an unresolved issue affecting both women of reproductive age and the healthcare system. Obesity is currently recognized by the World Health Organization as one of the most significant chronic non-communicable diseases of the 21st century. According to WHO (2023), the proportion of women of reproductive age who are overweight or obese continues to increase, leading to a higher incidence of menstrual and reproductive dysfunction. Therefore, improving management strategies for patients with heavy menstrual bleeding in the context of obesity is an important task in modern gynecology.

Keywords: Heavy menstrual bleeding, obesity, overweight, prevention, reproductive system, gestagens, iron deficiency anemia, metabolic changes, genetic markers, tactics

СЕМИЗЛИК ФОНИДА МЕЪЁРДАН КЎП ҲАЙЗ ҚОН КЕТИШЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ ОЛИБ БОРИШ ТАКТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Насирова З.А., Жураева М.А.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Кўп ҳайз қон кетиши (КХҚ) ҳайз циклининг энг кўп учрайдиган бузилишларидан бири бўлиб, ҳозирги кунгача ҳам репродуктив ёшдаги аёллар ва соғлиқни сақлаш тизими учун долзарблигини йўқотмаган муаммо ҳисобланади. Ҳозирда семизлик Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан XXI асрнинг энг муҳим юқумсиз сурункали касалликларидан бири сифатида кўрилмоқда. ЖССТ-нинг (2023) маълумотларига кўра, репродуктив ёшдаги аёлларда ортиқча тана вазни ва семизлик улуши изчил ошиб бормоқда, бу эса ҳайз ва репродуктив функциянинг турли бузилишлари частотасининг ортишига олиб келмоқда. Шу сабабли, семизлик фонида кузатиладиган кўп ҳайз қон кетиши бўлган беморларни юритиш тактикаларини такомиллаштириш замонавий гинекологиянинг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади.

Калит сўзлар: Кўп ҳайз қон кетиши, семизлик, репродуктив тизим, гестагенлар, темир тан-кислиги анемияси, метаболик узгаришлар, генетик белгилар, тактика.

Обильные менструальные кровотечения у женщин с ожирением представляют собой актуальную мультифакторную проблему, связанную с сочетанным влиянием гормональных, метаболических, сосудистых и генетических механизмов. По данным современных исследований, ожирение сопровождается хронической ановуляцией и гиперэстрогенией, которые приводят к формированию ги-

перплазии эндометрия и аномальных маточных кровотечений (3,9). Значительная роль принадлежит избыточной жировой ткани, которая усиливает ароматизацию андрогенов в эстрогены, поддерживая состояние непрерывной пролиферации эндометрия (7).

Важным механизмом развития ОМК являются сосудисто-ангиогенетические нарушения. Показано, что полиморфизмы генов eNOS, VEGF-A и HIF-1 α повышают склонность к аномальным кровотечениям у женщин с ожирением (12). Нарушения экспрессии гена ARID1A, регулирующего процессы клеточной дифференцировки и репарации, также ассоциированы с патологией эндометрия у данной группы пациенток (12). Генетические предикторы нарушений репродуктивной функции при ожирении подробно описаны в исследованиях Артеменко, где подчеркивается роль наследственных факторов в формировании нарушений эндометрия и ановуляции (1).

Клиническая картина ОМК у женщин с ожирением зачастую утяжелена выраженной железодефицитной анемией. Исследователи подчёркивают, что сочетание хронической кровопотери и воспаления на фоне ожирения приводит к снижению запасов железа и ухудшению ответа на терапию (4,11). Экспертами акцентируется необходимость ранней диагностики анемии, включающей определение ферритина и трансферрина, а также своевременное назначение препаратов железа, предпочтительно современных хорошо переносимых форм (6).

Диагностика ОМК у женщин с ожирением требует комплексного подхода: клинической оценки, лабораторных исследований, инструментального обследования и гистологического анализа эндометрия (5). УЗИ органов малого таза с оценкой толщины М-эхо, доплерометрия, офисная гистероскопия и биопсия являются обязательными методами для выявления гиперплазии и уточнения характера изменений эндометрия (8). Соматические заболевания, включая метаболический синдром, инсулинорезистентность и патологии сердечно-сосудистой системы, существенно влияют на течение ОМК и должны учитываться при планировании лечения (2).

Ведущим направлением совершенствования тактики ведения является индивидуализированная гормональная терапия. Левоноргестрел-содержащая внутриматочная система признана наиболее эффективным методом контроля кровопотери у пациенток с ожирением и гиперплазией эндометрия, обеспечивая значительное снижение объема менструальной кровопотери и предотвращая рецидивы (10). Пероральные гестагены остаются важным компонентом терапии, особенно при гиперплазии эндометрия без атипии. Комбинированные оральные контрацептивы также могут использоваться, однако требуют тщательной оценки риска тромбозов у женщин с повышенной массой тела (5).

Современный подход к лечению ОМК включает также негормональные методы, в первую очередь применение транексамовой кислоты, которая обладает доказанным антифибринолитическим эффектом. При наличии структурной патологии показано проведение малотравматичных гистероскопических вмешательств, позволяющих удалить полипы, очаги гиперплазии и восстановить нормальную архитектуру эндометрия (3). В случаях тяжелой гиперплазии, особенно при атипических формах, и при рецидивирующих кровотечениях возможно рассмотрение абляции эндометрия или гистерэктомии.

Неотъемлемой частью совершенствования тактики является коррекция массы тела. Снижение веса даже на 5–10 % способно улучшить овуляторную функцию, уменьшить выраженность кровотечений и повысить эффективность гормональной терапии (7).

Метаболическая коррекция, включающая применение метформина при инсулинорезистентности или других современных средств для снижения массы тела, рассматривается как важный компонент комплексного лечения (13).

Таким образом, обильные менструальные кровотечения у женщин с ожирением требуют комплексного подхода, основанного на современных данных о патогенезе, генетических факторах и метаболических нарушениях. Индивидуализация терапии, включающая коррекцию анемии, применение ЛНГ-ВМС, гестагенов, негормональных средств, проведение малотравматичных вмешательств и обязательное снижение массы.

Заключение. Обильные менструальные кровотечения у женщин с ожирением представляют собой сложную клинико-патогенетическую проблему, требующую многоуровневого и персонализированного подхода. На фоне нарушений гормональной регуляции, хронического воспаления, метаболических сдвигов и генетических предпосылок у данной категории пациенток формируются устойчивые пролиферативные процессы эндометрия и высокая склонность к гиперплазии, что значительно утяжеляет течение заболевания. Анализ современных исследований показывает, что ключевым направлением совершенствования тактики ведения является комплексное воздействие на патогенетические механизмы, включающее раннюю диагностику гиперплазии и анемии, коррекцию метаболи-

ческих нарушений, а также использование высокоэффективных методов гормональной терапии, прежде всего левоноргестрел-высвобождающей внутриматочной системы.

Интеграция современных диагностических технологий, индивидуализация выбора медикаментозного и хирургического лечения, а также обязательная модификация массы тела и образа жизни позволяют значительно снизить частоту рецидивов и улучшить репродуктивные и общесоматические исходы у женщин с ожирением. Формирование персонализированных схем ведения, опирающихся на накопленные клинические и молекулярно-генетические данные, является важным шагом к повышению эффективности лечения и улучшению качества жизни пациенток, страдающих обильными менструальными кровотечениями на фоне ожирения.

Список литературы:

1. Артеменко Ю. С. и др. Генетические маркеры ожирения и связанных с ним репродуктивных осложнений: современное состояние проблемы // *Акушерство и гинекология: Новости. Мнения. Обучения.* – 2021. – Т. 9. – №. Приложение 3 (33). – С. 48-55.
2. Аскарлова З.З., и соавт. Соматические заболевания у женщин с заболеваниями эндометрия. *Вестник (гинекология/репродуктивная медицина).* 2024.
3. Дамиров М.М., и соавт. Современные подходы к диагностике гиперплазии эндометрия. *Акушерство, Гинекология и Репродукция.* 2024.
4. Доброхотова Ю.Э., и соавт. Новые возможности терапии железодефицитных состояний у женщин в различные возрастные периоды. *Акушерство и гинекология.* 2022.
5. Енькова Е.В., и соавт. Аномальные маточные кровотечения: этиология и патогенез (описательный обзор). *Российский вестник акушера-гинеколога.* 2022.
6. Лукина Е.А., и соавт. Железодефицитная анемия: взгляд гематолога и гинеколога — оптимизируем диагностику и лечебную тактику. *Акушерство и гинекология.* 2020.
7. Маринкин И.О., и соавт. Особенности гиперплазии эндометрия в условиях воздействия органических растворителей (в том числе фактор ожирения). *Журнал клинической и экспериментальной гинекологии.* 2022–2023.
8. Оразов М.Р., и соавт. Гиперплазия эндометрия: современный взгляд на проблему. *Акушерство, Гинекология и Репродукция.* 2022.
9. Оразов М.Р., и соавт. Гиперплазия эндометрия: от патогенеза к эффективной терапии (обзор). *Акушерство, Гинекология и Репродукция.* 2021.
10. Соловьёва А.В., и соавт. Комплексная терапия аномальных маточных кровотечений у женщин с избыточной массой тела и ожирением. *Практическая медицина.* 2021.
11. Тихомиров А.Л., и соавт. Проблема железодефицитной анемии у женщин: пути решения. *Акушерство и гинекология.* 2020.
12. Хамошина М.Б., и соавт. Аномальные маточные кровотечения у пациенток с ожирением и полиморфизм генов eNOS, VEGF-A и HIF-1α. *Проблемы репродукции.* 2023; и: *Экспрессия ARID1A в эндометрии женщин репродуктивного возраста с АМК и ожирением. Проблемы репродукции.* 2024.
13. Чернуха Г.Е., и соавт. Обильные менструальные кровотечения и анемия: проблема нарастает и требует решения. *Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии.* 2024.

Для цитирования: Насирова З.А., Жураева М.А. Совершенствование тактики ведения пациенток с обильными менструальными кровотечениями на фоне ожирения (обзор литературы) // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2025. – № 6(20). – С. 1101–1103. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17933901>